

Perceived Supervision Scale (PSS) – French Version

Veillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les affirmations suivantes concernant votre supérieur(e). **Bien vouloir répondre à chaque question en cochant la case appropriée sans laisser de champs vides.**

	Fortement en désaccord	Désaccord	Ni en accord ou en désaccord	En accord	Fortement en accord
	1	2	3	4	5
1. Mon/a supérieur(e) me rencontre régulièrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Mon/a supérieur(e) m'apprécie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Mon/a supérieur(e) me rencontre régulièrement pour discuter de problèmes et de solutions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Mon/a supérieur(e) tient compte de mes opinions et de mes idées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Mon/a supérieur(e) est un bon communicateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Mon/a supérieur(e) m'aide à enrichir mes connaissances	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>